

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5847009>
УДК 339.138

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Ю. А. Кочкурова,

Студентка 2 курса, напр. «Менеджмент»,
СГЭУ,

Л.К. Кириллова,

к.э.н., доцент кафедры маркетинга, логистики и рекламы,
СГЭУ,
г. Самара

Аннотация: В данной статье рассказывается, что быстрое развитие интернета способствовало созданию и использованию информационными технологиями на предприятиях. Также говорится, что такое цифровой маркетинг и упоминается про интернет-маркетинг. Рассказывается о их отличии. Также рассмотрены виды Digital маркетинга. Упоминается его быстрое развитие и предполагаются некоторые тренды дальнейшего развития данной сферы.

Ключевые слова: Интернет, цифровой маркетинг, интернет-маркетинг, реклама, веб-сайты, контент, тренды.

DIGITAL MARKETING: THE STATE AND DEVELOPMENT TRENDS

Y. A. Kochkurova,

2nd year student, e.g. "Management",
SSEU,

L.K. Kirillova,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Marketing, Logistics and
Advertising,
SSEU,
Samara

Abstract: This article describes that the rapid development of the Internet has contributed to the creation and use of information technologies in enterprises.

It also says what digital marketing is and mentions Internet marketing. It tells about their difference. The types of Digital marketing are also considered. Its rapid development is mentioned and some trends in the further development of this sphere are assumed.

Keywords: Internet, digital marketing, Internet marketing, advertising, websites, content, trends.

В настоящее время Интернет развивается с невероятной скоростью и нашу жизнь сложно вообразить без него. Быстрое развитие цифровых каналов связи и современных технологий создают потребность в улучшении процесса управления компанией. Сейчас трудно представить предприятие, которое не использует интернет для функционирования и развития своего бизнеса. И в соответствии с этим начал развиваться цифровой маркетинг.

За период с 2015 года по 2019 год покупки в интернете увеличились примерно на 20%. В свою очередь цифровой маркетинг становится все более популярным на рынке, потому что люди все больше и больше совершают покупки в интернете. Сейчас в период пандемии Covid-19 это особенно актуально.

Рост числа онлайн-покупателей

по данным омнибуса gfk rus, 2019

Рисунок 1 – Доля от всех жителей России 16-55 лет [1]

Цифровыми технологиями и соответствующими инструментами продвижения товаров на рынке интересуется большинство ученых.

Например, Голубева М.А. в статье «Развитие концепции маркетинга взаимоотношений в условиях цифровой экономики» уделяет особое внимание повышению популярности сети Интернет, также рассказывает про увеличение аудитории социальных сетей в разных странах. [2]. Так же Шевченко Д.А. в своей статье «Цифровой маркетинг: обзор каналов и инструментов» подчеркивает, что главное в понимании единства коммуникаций в интернете и digital-среде в том, что они имеют одну маркетинговую [3]. Согласно мнению Данько Т.П. и Китовой О.В., которое они представили своей статье «Вопросы развития цифрового маркетинга», цифровой маркетинг требует современных методов управления на основе маркетинговой информационной системы. Также уделяется внимание подходам, задачам и методам работы цифрового маркетингом [4]. По этой причине сейчас необходимо уделять внимание развитию цифровой экономики, что впоследствии приводит к популяризации цифрового маркетинга и продвижения товаров или услуг на рынок через его инструменты, что в целом обуславливает актуальность выбранной темы исследования.

«В маркетинге, цифровые технологии применяются с целью координации усилий предприятия по достижению стратегических и оперативных ориентиров с учетом рыночных требований, и обеспечению взаимодействия с клиентами и бизнес-партнерами посредством передачи информации о товарах и услугах, а также получения, обработки и анализа маркетинговой информации» [5]. Со стремительным развитием цифровых технологий продавать в интернете становится все более сложнее, т.к. растет конкуренция. Как результат, на смену интернет-маркетингу пришел прогрессивный digital-маркетинг с широким спектром возможностей для продвижения бизнеса [6]. Но большинство предпринимателей до конца не понимают в чем различия между цифровым и интернет-маркетингом. Цифровой маркетинг – это совокупность методов и стратегий продвижения компании, с помощью доступных цифровых каналов, которые охватывают как онлайн, так и оффлайн аудиторию. А интернет-маркетинг - это продвижение эффективных рекламных каналов и ресурсов в Интернете для увеличения посещаемости сайта и продаж. Соответственно следует вывести отличия между интернет-маркетингом и digital-маркетингом:

Способы коммуникации с целевой аудиторией. В цифровом маркетинге происходит постоянное взаимодействие с подписчиками и гибкое реагирование на каждое их действие. Интернет-маркетинг, как уже отмечалось выше, в основном концентрируется на создании присутствия рекламы продукта в сети и формировании посещаемости сайта. Но такая схема работы сейчас не эффективна, т.к. несет за собой высокие затраты на привлечение клиентов.

Способы сбора и передачи информации. Получать информацию о клиентах помогают цифровые каналы, которые собирают актуальные данные в режиме реального времени, при чем в digital-маркетинге, в отличие от интернет-маркетинга, эти каналы охватывают не только интернет, но и оффлайн аудиторию. Такой сбор информации помогает быстро корректировать маркетинговые действия.

Каналы и инструменты продвижения. Digital-маркетинг охватывает не только онлайн пространство, но живую аудиторию. Т.е. он использует инструменты традиционного маркетинга для продвижения своего товара или услуги.

Итак, быстрое развитие технологий привело к тому, что взаимодействие с потенциальными клиентами происходит уже не по одному - двум направлениям, как это было раньше, а с помощью более широкого спектра коммуникативных каналов. [7, с. 245]. Существуют инструменты цифрового маркетинга, которые включают в себя несколько основных направлений.

1. Платная реклама. Это вид рекламы, за который платят деньги. В зависимости от таргетинга (рекламного механизма, позволяющего выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям и показывает рекламу именно ей) и местах размещения, платную рекламу можно разделить на:

Контекстная реклама. Основа таргетинга - поисковые запросы, которые пользователь вводил в поисковых системах (например, пользователь захотел сделать ремонт в квартире, ввел запрос в интернете «мебель недорого», в последствие определенные люди компании по этому запросу показывают объявления с ссылкой на их интернет-магазин).

Таргетированная реклама. Основа таргетинга - действия пользователей внутри социальной сети (например, пользователь подписан на сообщества по мастер классам по маникюру, на основании этого компании показывают ему рекламу курсов по маникюру, интернет-магазины с ассортиментом для ногтей).

Медийная реклама. Показывается широкому кругу пользователей с целью получить максимальный охват. (Например, канал 1+1, компании платят деньги за то, что он их размещает. То есть канал делает определенный пиар в интернет-ресурсах, за который организация платит деньги. На нашем рынке СНГ есть огромная множество людей или компаний, которые занимаются таким размещением. Это может быть один определенный сайт или пакет, к примеру, они предлагают 3 пакета, в каждый из которых входит определенный набор сайтов и на них размещают, предположим, упоминание об организации).

2. SMM (Social Media Marketing). В настоящее время социальные сети

стали популярными и почти не одна компания не обходится без них. Во-первых, в настоящее время люди, прежде чем приобрести тот или иной товар, сначала ищут отзывы о продукте и только потом его приобретают. Во-вторых, страница в социальных сетях улучшает коммуникацию с целевой аудиторией, так как активное ведение интернет-сообщества повышает доверие покупателей и их осведомленность о продукте. В-третьих, формируются сообщества лояльных клиентов, которые постоянно следят за интернет-страницей компании.

3. SEO (Search Engine Optimization). Комплекс мер, направленных на оптимизацию вывода веб-сайта поисковыми системами для целевого поиска. Если вы думаете, что по запросу, например, «купить телефон» вам даются определенные сайты просто по какой-то магии, то это далеко не так. Несколько лет над ними кто-то работал, писал тезисы, делал ссылки, технически что-то исправлял и т.д. Недостаточно просто образовать сайт, набить его товарами или услугами, добавить сервисы оплаты и доставки. Это также должно быть обнаружено вашими клиентами. Основная функция SEO - обеспечение того, чтобы люди, ищущие ваш продукт или услугу в Интернете, находили их.

4. Веб-аналитика. Сейчас конкуренция в интернете настолько высока, что даже популярным компаниям приходится соперничать за свое положение. Веб-аналитика помогает выбрать методы рассылки контента, которые окажут максимальное влияние и гарантируют, что продукт компании не затеряется среди конкурентов. Аналитики рационализируют, механизмируют процесс распространения информации о продукте, экономят время и средства на рекламу.

5. Email-маркетинг. Мобилизационное использование электронной почты для продвижения бизнеса компании или ее продуктов, коммуникация с клиентами или подписчиками посредством сообщений. Человек регистрируется через форму на сайте организации, затем компании отправляют им соответствующие сообщения по email. Цель компании с каждым письмом зависит от того, где читатель находится на пути принятия потребительского решения.

6. Оффлайн. Инструменты digital-маркетинга включают в себя и оффлайн рекламу. Можно размещать рекламу и интересные предложения в общественных местах: на крышных установках, электронных табло, панно, рекламных щитах, кронштейнах, перетяжках, мониторах и т. п. Ссылку на ваш сайт можно отобразить на рекламе, прислать клиенту в SMS, либо представить в виде QR-кода [8].

Нужно сказать, что цифровой маркетинг постоянно развивается и не стоит на месте. Чтобы компания успешно функционировала и вела свою деятельность в этой области, нужно следить за трендами Digital-маркетинга.

Рассмотрим некоторые из них:

1) Вовлечение пользователей. Контент должен быть в первую очередь интересным. Нужно более активно изучать свою аудиторию и предоставлять наиболее персонализированное предложение и в рекламе, и в постах. Качество продуктов можно показывать по-разному - просто сказать, а лучше показать в живую. Например, у производства краски для стен, штукатурки или обоев мало новых клиентов. Для повышения продаж, компания может провести тест-драйв своих материалов, допустим, показать, как они клеят свои обои, после отрывают их со стены, показывая, как трудно это сделать. Люди сразу увидят, что ваш продукт качественный и захотят купить его.

2) Создание собственного бренд-медиа. Мы находимся в постоянном избытии информации, чтобы не утонуть в этом потоке, люди начинают тщательно фильтровать контент, выбирая только тот, который больше всего соответствует их потребностям. Чтобы оставаться на виду и не терять клиентов, бренды вынуждены менять свою стратегию. Если раньше компании сообщали о себе в СМИ через сторонние публикации, то теперь многие создают свои собственные. Но если раньше, это было какой-то фишкой, то теперь это становится *must have*, ом, вопросом выживания бренда, максимально возможной отстройки от конкурентов.

3) Production видео контента и дальнейшее его продвижение. Прежде всего речь идет о социальных сетях или, например, о Youtube, достаточно популярный веб-сайт среди всех возрастов, будь то молодежь или более взрослое поколение. Речь идет о продвижении своей продукции через данный видеохостинг. Это позволяет бизнесу коммуницировать со своими клиентами, используя это через видео контент.

4) Участие в сервисах поисковиков. Нахождение брендированного, связанного с компанией запроса в подсказках — мечта любого бренда. Поэтому стоит участвовать во всех этих сервисах: зарегистрироваться в Яндекс Дзен, Яндекс.Кью, Яндекс.Маркет, чтобы ваш товар был представлен на всех площадках.

5) Экспертные видео. То есть видео-обучения, такой формат сейчас растет как никогда. В связи с пандемией Covid-19 многие образовательные учреждения перешли на дистанционный формат. У молодежи появилось достаточно времени для саморазвития и именно экспертные видео помогают им. Также люди, которые ищут свой продукт сначала узнают про него через Интернет, путем просмотра сайтов или видео, им нужно понять нужен ли им этот товар или нет.

Цифровой маркетинг имеет уникальные возможности для продвижения продуктов, имиджа, бренда и услуг с использованием новейших технологий и оффлайн общения с клиентами. Быстрое распространение информации и легкое понимание коммуникативных

характеристик Интернета позволяет использовать его в качестве маркетингового инструмента. Такой вид взаимодействия с потребителями позволяет получать обратную связь, что в настоящее время для компаний является важным, поскольку мнение клиентов играет определяющее значение для деятельности организации.

Список литературы

[1] Исследования Яндекса – Развитие онлайн торговли в России [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://yandex.ru/company/researches/2019/market-gfk> (Дата обращения: 24.11.2021).

[2] Голубева, М. А. Развитие концепции маркетинга взаимоотношений в условиях цифровой экономики. [Текст] . / М. А. Голубева // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. -2019.- №5-1(119). - С. 118-125

[3] Шевченко, Д.А.Цифровой маркетинг: обзор каналов и инструментов.[Текст] . / Д.А.Шевченко// Практический маркетинг.-2019.- № 10(272).-С.29-37

[4] Данько, Т.П., Китова, О.В Вопросы развития цифрового маркетинга.[Текст] . / Т.П.Данько, О.В.Китова// Проблемы современной экономики. 2019.-№3(47).- С.261-263

[5] Евтодиева Т.Е., Кириллова Л.К. Применение цифровых технологий в маркетинге и логистике //Экономика и предпринимательство. 2021. № 2 (127). С. 1252-1256.

[6] В чем отличия digital-маркетинга от интернет-маркетинга [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://mediashkola.com/education/library/v_chem_otlichiya_digital_marketinga_ot_internet_marketinga/ (Дата обращения: 26.11.2021).

[7] Бобкова А. К. «Эволюция маркетинга и маркетинговых коммуникаций» (теоретические и методологические аспекты) // Экономика и социум. - 2016.- № 6. - С.241–247.

[8] Диджитал маркетинг – что это такое, digital инструменты [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://zen.yandex.ru/media/id/5cf58c035e041200afdaa95a/didjital-marketing-cto-eto-takoe-digital-instrumenty-5ff34752d1a90641ca74a2fe> (Дата обращения: 26.11.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Yandex Research - Development of online commerce in Russia [Electronic

resource] - Access mode: <https://yandex.ru/company/researches/2019/market-gfk> (Date of access: 24.11.2021).

[2] Golubeva, M. A. Development of the concept of relationship marketing in the digital economy. [Text] . / M. A. Golubeva // Bulletin of the St. Petersburg State University of Economics. -2019.- No. 5-1 (119). - C. 118-125

[3] Shevchenko, DA Digital marketing: an overview of channels and tools. [Text]. / D.A.Shevchenko // Practical marketing.-2019.- No. 10 (272) .- P.29-37

[4] Danko, TP, Kitova, OV Issues of digital marketing development. [Text]. / TP Danko, OV Kitova // Problems of modern economy. 2019.-No.3 (47) .- P.261-263

[5] Evtodieva T.E., Kirillova L.K. Application of digital technologies in marketing and logistics // Economics and Entrepreneurship. 2021. No. 2 (127). S. 1252-1256.

[6] What is the difference between digital marketing and Internet marketing [Electronic resource] - Access mode: https://mediashkola.com/education/library/v_chem_otlichiya_digital_marketing_a_t_internet_marketing/ (Date of access: 26.11.2021).

[7] Bobkova A. K. "The evolution of marketing and marketing communications" (theoretical and methodological aspects) // Economy and society. - 2016.- No. 6. - P.241–247.

[8] Digital marketing - what is it, digital tools [Electronic resource] - Access mode: <https://zen.yandex.ru/media/id/5cf58c035e041200afdaa95a/didjital-marketing-cto-eto-takoe-digital-instrumenty-5ff34752d1a90641ca74a2fe> (Date of access: 11/26/2021).

© Ю.А. Кочкурова, Л.К. Кириллова, 2021

Поступила в редакцию 04.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Кочкурова Ю.А., Кириллова Л.К. Цифровой маркетинг: состояние и тенденции развития // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 367-374. URL: <https://ip-journal.ru/>